

O'SMIRLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR

Berdiyeva Muborak Baxtiyorovna

GDPI "Pedagogika" kafedrası o'qituvchisi

Abdumo'minova Sevinch Farhod qizi

GDPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10876388>

Annotatsiya. O'smirlik davrida uchraydigan muommolar va ota-onalarning bunga nisbatan qarashlari. Deviant xulq-atvorga uchragan o'smirlarning tarbiyaviy hayotga qaytarish ularni ma'naviyat ruhida tarbiyalash va bunday holatlarda ular bilan qay tarzda ishlash kerak ekanligi haqida fikrlar keltirilib o'tildi.

Kalit so'zlar: deviant, ruhiy, zaif, ijtimoiy tengsizlik, axloqiy omil, ko'k kit, stress, agressiya, og'ir, o'z joniga qasd qilish.

DEVIANT BEHAVIOR IN ADOLESCENTS

Abstract. Adolescent problems and parents' views on them. Thoughts were given on how to return teenagers with deviant behavior to educational life, educate them in the spirit of spirituality, and how to work with them in such cases.

Key words: deviant, mental, weak, social inequality, moral factor, blue whale, stress, aggression, severe, suicide.

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У ПОДРОСТКОВ

Аннотация. Проблемы, возникающие в подростковом возрасте, и взгляды родителей на них. Были высказаны мысли о том, как вернуть подростков с девиантным поведением в образовательную жизнь, воспитать их в духе духовности и как работать с ними в таких случаях.

Ключевые слова: девиантный, психический, слабый, социальное неравенство, моральный фактор, синий кит, стресс, агрессия, тяжесть, суицид.

Ma'lumki yurtimizda ko'plab salbiy muommolar; ichkilikbozlik, qimorbozlik, odam o'ldirish shu kabi ijtimoiy muommo va salbiy holatlar uchrab turadi. Ayniqsa, O'rta Osiyoda avj olib bormoqda. Avvalari bu holat Yevropa davlatlarida o'rta yoshlilar va o'smirlarda orasida keng tarqalagan. Buning ma'lum bo'lgan sababi komputerde ma'lum bo'lgan sababi komputerde ta'qiqlangan o'yinlar bo'lgan. Hozirda esa ushbu holatlar asosan o'smir yoshidagi va undan ham yosh bolalarda uchrab jamiyatimizga ko'plab salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Aniqlanishlaricha

o'smir komputer o'yiniga mukkasidan ketadi. O'yinda yiqqan ballaridan ayrilganidan so'ng kuchli stressga berilgan va chiday olmaganidan o'z joniga qasd qilgan.

Deviant so'zining ma'nosi (lot.-xulqdan og'uvchi fe'l- atvor, chetga og'uvchi fe'l-atvor) degan ma'noni anglatadi. Ko'pgina hollarda sotsial sanktsiyalarga deviant xulq-atvor jamiyatda o'rnatilgan axloq me'yorlariga mos kelmaydigan insoniy faoliyat yoki xatti-harakat, ijtimoiy faoliyat yoki xatti-harakat, ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda shunga o'xshash eng xavfli o'yinlardan biri "Ko'k kit" hisonlanadi. O'rta Osiyoda bu o'yinni o'ynagan o'smirlarning 185 nafari o'z joniga qasd qilgan. Xo'sh O'zbekistonda bizning o'smirlar mana shu xavfli o'yinlardan qanday himoya qilinyabti.

Toshkent shahar Xalq Ta'limi Bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Ravshan Ergashev joriy yilda ana shunday xavfning oldini olish maqsadida o'smir yoshlar o'rtasida qaysi internet tarmog'idan foydalanishi, qanday internet o'yinlarini bilishi kabi savollardan iborat so'rovnomalar o'tkazdi. Ota-onalari bilan suhbatlar o'tkazib ularga bu xavf haqida tushuntirishlar berib o'tdi.

Albatta, o'smirlarning rivojlanishi, xarakter va xulq-atvorning shakllanib borishi avvalambor oilasiga yon-atrofdagi do'stlar davrasi va jamoasiga va shu bilan birgalikda yaxshi ko'rgan va hurmat qilgan insonlar fikriga bog'liq bo'lib qolmoqda.

Ba'zi bir ota-onalarning e'tiborsizligi ya'ni "Farzandimning qorni to'q, hammadan yaxshi kiyinsa, hech kimdan kami yo'q" degan o'y hayollari va xotirjamligi natijasida bolaning tarbiyasida o'zgarishlar, yomon axloqli, xulqi buzuk bo'lgan do'stlar davrasiga kirib qolishiga sabab bo'lmoqda.

Ota-onalar tomonidan nazorat yo'qligi tufayli ular jazosizliginij tushunib har xil qing'ir yo'llardan yurishadi. Ana endi ota-onalarning bee'tiborligi teskari tomoni yani farzandini haddan tashqari kuchli nazoratga olishi.Unga chuqur tazyiq o'tkazish, fikrlarini mensimaslik va eshitmaslik, do'stlari va oilasi davrasida kamsitish, unda paydo bo'lgan maqsad va orzulariga past nazar bilan qarash mana shunday holatlarga olib keladi.

Ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlardagi muommolar deviant xatti-harakatlarning sababiga aylanadi. Ba'zida bitta ota-onaning mana shunday tazyiqlari bolaning stress va agressiyaga tushishiga sabab bo'ladi. Ushbu sabablardan so'ng noto'g'ri xulq yuzaga keladi.

Ularning uch turi mavjud.

1. Zaif
2. O'rtacha
3. Og'ir

Agar o'smirning oilasidagi muommolar tufayli shaxsiy baxtsizliklar yoki boshdan kechirgan stresslarni qo'shsak, biz har kimdan va hamma uchun qasos olishga tayyor bo'lgan haqiqiy deviantni ko'ramiz.

Ayniqsa o'smir yoshidagi bolalar hayotidan noroziligini juday salbiy fikrlar bilan ifodalaydi. Bunday xulq-atvor reaksiyalari depressiya hisoblanadi. Bu o'smirlar o'zlariga xos bo'lgan hayotiy jismoniy nosozliklar tufayli rivojlanishi mumkin. Shuningdek o'spirin muhim yoki fojiali voqealar uchun javobgarliklarni asossiz ravishda o'z zimmasiga olganida shunday atash mumkin.

Sotsiologlar bularni uchta asosiy manbaaga ajratib ko'rishgan.

1. Ijtimoiy tengsizlik.

Bola bu hodisaga avvalo boshlang'ich maktabda ham duch keladi: sinfdoshlari undan yaxshiroq kiyinishadi, ularning yonida har doim keragidan ortiq pul bor va hakozi. Bunda voyaga yetmagan bola o'zini kambag'al va noqulay his qiladi. U moddiy boylik yo'qligi sababli o'z qobiliyatlarini namoyish etaolmaydi. Shunda o'smir butun dunyodan ham, birinchi navbatda ota-onasidan ham g'azablanadi.

2. Axloqiy va axloqiy omil.

Bu jamiyatimizning ma'naviy rivojlanishining pastligi, fan va san'atga befarqlik bilan namoyon bo'ladi.

3. Atrof-muhit va jamiyat.

Har ikkalasining ham vakillari nafaqat buzg'unchiliklarni e'tiborga olishadi, balki ko'pincha ularni yoqtirishadi.

Noqulay muhitda o'sib ulg'aygan, ammo ichki va qat'iy ruhni tarbiyalashga muvaffaq bo'lgan ko'plab odamlar bor, shuning uchun ular hayotda ma'lum bir balandlikka erishdilar.

Deviant xatti-harakatlarning o'ziga xos xususiyati o'smirlarda kuchli fazilatlarining "to'liq yo'qligi yoki ularning uxlab yotgan" holatda bo'lishlari bilan belgilanadi, o'zini o'zi tarbiyalashning o'rniga ular alkagol yoki giyohvand moddalar bilan zaharlanish yoki zo'rvonlik shaklida nomoyon bo'ladigan hayoliy o'zini-o'zi tasdiqlash orqali aldanib qolishlarni osonlashtirishgan.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tmoqchiman, eng buyuk Imom al-Buxoriyning hadislarini o'qish undagi saboqlarni qunt bilan o'rganish ota-onaning farzandi oldidagi, farzandning ota-ona oldidagi burchlari nimalardan iborat ekanligini anglab yetish, barcha ota-ona va farzandlar uchun juda muhim.

Biz hammamiz har xil va jamiyatda turlicha harakat qilamiz. Bunday xulq-atvorning oldini olishda va davolashda avvalambor ilmi va barkamol bo'lishimiz zarur.

Shu zayilda ko'z o'ngimizda, ijtimoiy tarmoqlarda deviant xatti-harakatlar muommosi keskin. Deviantlilik xatti-harakati yoshlarni tarbiyalashda hisobga olinishi kerak bo'lgan ijtimoiy, biologic va psixologik omillarga bog'liq. Deviant xatti-harakatlarning oldini olishda va uning sabablarni bartaraf etishda o'smirlarimizni insonlar bilan ko'proq ijobiy, jamiyat bilan hamnafas muloqotda bo'ladigan, uni tushunaoladigan guruh yoki ijtimoiy tuzum topishiga yordam berishimiz zarur. Deviant xulq-atvorning oldini olish ijtimoiy mavqeidan, dinidan, ma'lumot darajasi va boshqa omillardan qat'iy nazar aholining barcha qatlamlarini qamrab olishi kerak. Vaholanki bu yerda asosiy vazifa esa o'smir va ota-ona o'rtasida ishonchli munosabatlarni o'rnatish deb o'ylayman. Shundagina o'smir muommoga duch kelsa shubhali do'stlar guruhiga emas, balki ota-onasiga murojaat qiladi. Bundan keyin esa kelajagimizda yetuk va barkamol shaxslar yetishib chiqadi. Zeroki, jamiyatimiz ichkilikbozlik, giyohvandlik va jinayatchilik ishlaridan ham yengillanadi. O'smirlarga erta yoshdan, bolaligidan tog'ri tarbiya berib ularga o'rnak bo'lishi zarur. Farzandning bo'sh vaqti faqat to'garaklar, o'qib ilm olishlar emas, oilasi davrasida ham ko'proq bo'lishi ular bilan hamsuhbat bo'lib mehr-muruvvatga to'lishi ko'proq o'rinlidir. Oiladagi do'stona munosabatlar orqali kelajakdagi farzandingizda hech qanday buzuk xulq-atvorga duch kelmaysiz.

REFERENCES

1. Ishmuxammedov R, Abduqodirov A, Pardayev. Fan va texnologiya, 2010.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent, 2021- 458.619.
3. Mirziyoyev Sh.M. Toshkent:. O'zbekiston, 2017-yil.104- bet.
4. Niyozov G'., Axmedov M.E. Pedagogika tarixidan seminar mashg'ulotlari-T:. Nashr-2011
5. Umarova M.K. Cho'lpon 2018
6. Xodjayev B.X. Umumiy psixologiyasi nazariyasi va amaliyoti.Darslik T:.sano-Standart 2017-yil.
7. qizi Suvonqulova, A. A. (2022). BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 1(10), 7-9.

8. Qizi, S. A. A. (2021). Content, form and means of formation of basic competences in primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1494-1497.
9. Xudoyberdiyevich, R. B., & Abdurazzoqovna, S. A. (2023). BO 'LAJAK BOSHLANG 'ICH SINFI O 'QITUVCHILARDA PEDAGOGIK MAXORATINI VIRTUAL TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJIRIBASI. *Ustozlar uchun*, 25(1), 191-198.
10. Suvankulova, A. (2024). FOREIGN EXPERIENCE IN DEVELOPING PEDAGOGICAL SKILLS OF FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS USING VIRTUAL TECHNOLOGIES. *Science and innovation*, 3(B1), 44-47

MODERN SCIENCE
& RESEARCH